

MOLIYAVIY BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI ASOSIDA GAZ SANOATI KORXONALARINING TAHLILI VA BAHOLASH MODELI

Ergashev Muhibbek Aslam o'g'li

Mustaqil izlanuvchi PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16606308>

Mazkur tezisda gaz sanoati korxonalarining moliyaviy barqarorligini baholashda qo'llaniladigan ko'rsatkichlar tizimini takomillashtirish zarurati asoslab berilgan. Integrallashgan ko'rsatkichlar modeli asosida barqarorlik darajasini kompleks tahlil qilish imkoniyati tahlil qilinib, ularni amaliyotga joriy etish mexanizmlari tavsiya etilgan. Gaz sanoatining strategik tarmoqlardan biri sifatida mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rnini beqiyos bo'lib, ushbu sohada faoliyat yuritayotgan korxonalar moliyaviy barqarorligini baholash, ularning investitsion jozibadorligini, qarzga layoqatini va moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda amaliyotda moliyaviy tahlil uchun alohida ko'rsatkichlar (foydalilik, likvidlik, rentabellik, qarz yuki va h.k.) ishlatiladi, biroq ular o'zaro integratsiyalanmaganligi sababli tahlil jarayoni to'liq va uzviy bo'la olmaydi. Shu bois, integrallashgan moliyaviy barqarorlik indeksini shakllantirish dolzarb vazifa sifatida qaralmoqda. Mazkur indeks quyidagi ko'rsatkichlar majmuasiga asoslangan bo'lishi mumkin:

Kapital rentabelligi (ROE)

Moliyaviy leverage koeffitsienti

Neft foyda dinamikasi

Likvidlik ko'rsatkichlari

Moliyaviy risk darajasi

Bu ko'rsatkichlar asosida integral indeksni shakllantirish uchun ball usulidan yoki ekonometrik tortishgan koeffitsiyentlar asosidagi vaznlashgan modeldan foydalanish mumkin. Model asosida barqarorlik darajasini 3 toifaga ajratish (yuqori, o'rtacha, past) orqali boshqaruv qarorlarini qabul qilish samaradorligini oshirish mumkin bo'ladi.

Kapital rentabelligi – bu korxonaning sof foydasi uning o'z kapitaliga nisbatan qanday darajada daromad keltirayotganini ifodalaydigan moliyaviy ko'rsatkichdir. U korxonaga egalari yoki aksiyadorlari tomonidan investitsiya qilingan mablag'lar qanchalik samarali ishlatilayotganini ko'rsatadi. Gaz sanoati korxonalarining moliyaviy barqarorligini baholashda ROE – o'z kapitali asosida daromadlilikni ifodalovchi muhim indikator hisoblanadi. Biroq, tarmoqning o'ziga xos xatarlari, aktivlarning uzoq muddatli aylanishi va davlat ishtiroki hisobga olingan holda ROE'ni kompleks yondashuv orqali baholash lozim. Shu asosda, ROE'ni boshqa moliyaviy ko'rsatkichlar bilan integrallashgan holda qo'llash tahlilning aniqligini oshiradi. Kapital rentabelligi – bu korxonaning o'z egalari (aksiyadorlari) kapitalidan

foydalanib qanday daromad olayotganini ifodalovchi moliyaviy ko'rsatkichdir. Bu ko'rsatkich investorlar uchun muhim bo'lib, u kompaniyaning moliyaviy samaradorligini bildiradi. ROE qanchalik yuqori bo'lsa, korxonalar shunchalik foydali ishlamoqda va o'z kapitalidan samarali foydalanmoqda, deganidir. Gaz sanoati korxonalarida ROE orqali davlat investitsiyalarining yoki tashqi mablag'larning rentabellik darajasini aniqlash mumkin.

Moliyaviy leverage koeffitsienti (yoki moliyaviy yelka, ingl. Financial leverage ratio) – bu korxonalar faoliyatida jalb qilingan qarz mablag'larining moliyaviy barqarorlikka va foyda olish darajasiga ta'sirini ko'rsatuvchi muhim ko'rsatkichlardan biridir. U korxonaning o'z kapitaliga nisbatan qancha miqdorda qarz (majburiyat) jalb etganini ifodalaydi. Bu koeffitsient moliyaviy risklarni aniqlash va kapital tuzilmasi samaradorligini baholashda keng qo'llaniladi. Gaz sanoati - yuqori kapital talab qiluvchi, inshootlar va infratuzilma uchun katta mablag'lar zarur bo'lgan soha hisoblanadi. Moliyaviy leverage koeffitsienti gaz sanoati korxonalarining moliyaviy barqarorligini baholashda, ularning kapital strukturasi tahlil qilishda va strategik qarorlar qabul qilishda asosiy ko'rsatkichlardan biridir. U orqali moliyaviy xavf darajasi, o'z kapitali yetariligi va qarzlarning optimal nisbati aniqlanadi. Shu sababli, ushbu ko'rsatkichni monitoring qilish, real holatga mos baholash va nazorat qilish mexanizmlari ishlab chiqilishi zarur.

Neft foydasi dinamikasi - bu neft ishlab chiqarish, qayta ishlash va realizatsiyasidan olingan sof foydaning vaqt o'tishi bilan o'zgarish tendensiyalarini o'rganishdir. Ushbu tushuncha iqtisodiy tahlil va strategik rejalashtirishda muhim ahamiyatga ega, ayniqsa energetika sohasida faoliyat yurituvchi korxonalar, davlat tashkilotlari va investorlar uchun. Neft foydasining shakllanishi:

Ishlab chiqarish bosqichi: neft qazib olish bilan bog'liq xarajatlar (kapital xarajatlar, operatsion xarajatlar) chegirib tashlangach, qolgan daromad.

Qayta ishlash va transport: neftni qayta ishlash, saqlash, tashish va realizatsiya qilish xarajatlaridan keyingi sof tushum.

Soliq va majburiy to'lovlar: foyda soliqlari, aksizlar, royalti va boshqa to'lovlar hisobga olinadi.

Natijaviy sof foyda: barcha xarajatlar va to'lovlar chegirilib, qolgan ixtiyoriy foyda korxonalar yoki davlat balansida qoladi. Neft foydasi dinamikasi bir qator ichki va tashqi omillarga bog'liq:

No	Ichki	Tashqi
1	Ishlab chiqarish quvvatlari va texnologik daraja	Jahon bozorida neft narxining o'zgarishi (brent, WTI va boshqalar)
2	Xarajatlar strukturadagi o'zgarishlar	Geosiyosiy omillar – urushlar, sanksiyalar, siyosiy beqarorlik
3	Operatsion samaradorlik	O'zgaruvchan soliq siyosati - eksport bojlari, subsidiya, foyda soliqlari
4	Investitsion siyosat va qayta moliyalashtirish	Valyuta kursining o'zgarishi - ayniqsa eksport qiluvchi mamlakatlar uchun

Likvidlik ko'rsatkichlari - bu korxonaning qisqa muddatli majburiyatlarini o'z vaqtida va to'liq qoplash qobiliyatini ifodalovchi moliyaviy ko'rsatkichlardir. Ular korxonaning moliyaviy barqarorligini baholashda muhim o'rin tutadi, ayniqsa to'lovga layoqatlilik darajasini aniqlashda qo'llaniladi. Likvidlik darajasi korxonaning resurslarining pulga aylantirilish tezligi va qoplash imkoniyatiga bog'liq. Asosiy likvidlik ko'rsatkichlari:

- Joriy likvidlik koeffitsienti (Current Ratio).
- Tezkor likvidlik koeffitsienti (Quick Ratio yoki Acid-test).
- Absolyut (mutlaq) likvidlik koeffitsienti (Cash Ratio)

Likvidlik ko'rsatkichlarining ahamiyati:

1. Korxonaning kredit olish qobiliyatini baholashda muhim
2. Moliyaviy xavflarni aniqlashda asosiy indikator hisoblanadi.
3. Qisqa muddatli moliyaviy siyosatni ishlab chiqishda asosiy vosita bo'ladi.
4. Investorlarga korxonaning to'lovga layoqatlilik holatini tahlil qilish imkonini beradi.

Moliyaviy risk darajasi - bu korxonaning moliyaviy majburiyatlarini o'z vaqtida va to'liq bajarish qobiliyatiga ta'sir ko'rsatadigan noaniqlik va ehtimollik darajasini ifodalaydi. U moliyaviy barqarorlik, qarz yuki, naqd pul oqimlari va moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligiga bog'liq holda shakllanadi. Moliyaviy risk darajasining tahlili gaz sanoati kabi kapitalintensiv sohalarda ayniqsa dolzarbdir. Qarzdorlikning yuqori darajasi energetika korxonalarini uchun foyda marjasining pasayishiga, investitsion jozibaning kamayishiga va moliyaviy barqarorlikka tahdid solishi mumkin. Shu sababli, riskni aniq baholovchi tizimlar va tahlil modellari zarur.

Moliyaviy risk darajasini pasaytirish strategiyalari:

1. Kredit portfelining diversifikatsiyasi;
2. Operatsion xarajatlarni optimallashtirish;
3. Tashqi moliyalashtirishga nisbatan ehtiyotkorlik;
4. Naqd pul oqimini rejalashtirish va prognozlash;

Gaz sanoati korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va uni tizimli baholash bugungi kunda strategik ahamiyatga ega masala bo'lib, bunda kompleks yondashuv zarurdir. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, mavjud baholash indikatorlari yetarlicha aniq va chuqur tahlil imkoniyatini bermaydi, chunki ular ko'pincha faqat nisbiy ko'rsatkichlarga tayangan holda qaror chiqarishga olib keladi. Shu bois, moliyaviy holatni holistik tarzda tahlil qiluvchi integrallashgan ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqish va joriy etish dolzarbdir. Integrallashgan ko'rsatkichlar tizimi nafaqat rentabellik, likvidlik, moliyaviy mustaqillik va risk darajalarini o'z

ichiga olishi, balki ularni birgalikda tahlil qilish imkonini beruvchi umumiy baholash indeksini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa moliyaviy boshqaruv qarorlarini asoslashda aniqroq, barqarorroq yondashuvni ta'minlaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, integrallashgan yondashuv asosida ishlab chiqilgan moliyaviy baholash modeli orqali gaz sanoati korxonalarini faoliyatida risklarni kamaytirish, kapital samaradorligini oshirish, investitsiyaviy jozibadorlikni mustahkamlash va moliyaviy barqarorlikni strategik boshqarish imkoniyati paydo bo'ladi. Kelajakda bu yo'nalishda raqamli texnologiyalar, xususan Big Data va AI imkoniyatlarini qo'shgan holda moliyaviy monitoring tizimini shakllantirish tadqiqotlarining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lishi lozim.